

INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDAGI ZAMONAVIY BIZNES YOZISHMALARINING ARXITEKTONIKASI

Xolmatova Go`zal Baxodirovna

E-mail: guzalxolmatova704@gmail.com

Termiz muhandislik-texnologiya instituti assistent o`qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8019635>

Annotatsiya: Bu tezis ingliz va o`zbek tillaridagi biznes yozishmalarining arxitektonikasi ya`ni ularning tuzilishi va tarkibini o`rganish bilan shug`ullanadi.

Kalit so`zlar: Biznes yozishmalari, arxitektonika,

KIRISH

Mazkur ishimizning obyekti bo`lgan ingliz tilidagi biznes yozishmalari matnlariga murojaat qilish, oldi-sotdi shartnomalari mamlakatning tashqi savdo ishidagi ulushi bo`yicha birinchi o`rinda turishi bilan izohlanadi (xalqaro bitimlarning 90% dan ortig`ini tashkil qiladi). Tijorat xatlari, o`z navbatida, shartnoma tuzish jarayonidagi ishbilarmonlik muloqoti xususiyatlarini aks ettiradi.

Tijorat xatlarida masofaviy muloqotning o`ziga xos xususiyatlari, ishbilarmonlik yozma muloqotiga xos bo`lgan kommunikativ taktika va strategiyalar xususiyatlari aniq namoyon bo`ladi. Shuni ham ta`kidlash lozimki, aksariyat hollarda kommunikantlarning ishbilarmonlik munosabatlari teng huquqli sheriklik munosabatlari emas, balki adresatning ma`lum darajada ustuvorligini ko`rsatadi.

Chunki tomonlarning munosabatlari ixtiyoriy (ma`muriy) funksiya bo`lib, o`z ifodasini yozishmalarning faqat yakuniy bosqichida va shartnomalar tuzishda topadi, ya`ni bir xil yo`nalishga ega bo`ladi. Bundan tashqari, tadqiqotchilarning ko`pchiligi shartnomalar va tijorat yozishmalari matnlari rasmiy biznes funksional uslubiga tegishli ekanligini ta`kidlaydi.

ASOSIY QISM

Shartnomalar va ish xatlarining o`ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda, avvalo, shartnoma matnlarining kompozitsion va tarkibiy xususiyatlariga murojaat qilish kerak.

I.D.Suxanovanning ta`kidlashicha, "Tijorat yozishmalari janri matnlari arxitektonikasi mazkur janrning differensial belgisidir" [1, 29-b.]. Tijoriy yozishmalarning aksariyat tadqiqotchilari matn tuzilishining majburiy elementlarini kirish manzili va yakuniy xushmuomalalik formulasi [2, 325-b.] deb biladi, shuningdek, muassasa yoki xususiy shaxsning blankidagi sarlavha, ma`lumotnomalar va sana, ichki manzil, imzo kabilar ajratiladi. Shuningdek, xat matnida qo`shimcha deb ataladigan qismlar bo`lishi mumkinligi qayd etilgan, ularga xatning mohiyati, ilova va nusxalari va varoq sarlavhasi kabilar kiritilgan [3, 28-b.].

Mazkur ishida biznes xatlari shartli ravishda quyidagi guruhlariga bo`linadi:

- 1) umumiy masalalar bo`yicha zaif rasmiylashtirilgan bir topshiriqli xatlar;
- 2) sof biznes masalalari bo`yicha yuqori darajada rasmiylashtirilgan bir vazifali xatlar;
- 3) murakkab ko`p vazifali xatlar.

Ushbu tasnifda uchta omil - rasmiylashtirish darajasi, mavzu va xatda hal qilingan pragmatik vazifalar soni hisobga olinadi. Rasmiylashtirish darajasi deganda ma`lum bir namunaning (formulaning) mavjudligi, undan chetga chiqish mumkin (mumkin emas), shuningdek, namunaning o`zi tufayli leksik va grammatik xarakterdagi bir qator xususiyatlar mavjudligi tushunilishi mumkin.

Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, mahalliy va ingliz tillarida ish xatlarini tuzish bo'yicha o'rganilgan amaliy qo'llanmalarining aksariyatida ish xatining yagona kerakli shakli ko'rsatilgan bo'lsa-da, amalda tavsiya etilgan namunadan chetga chiqishning ko'plab holatlari qayd etilgan. Bizning ishimizda xat matnining grafik dizayni va majburiy va ixtiyoriy elementlarni joylashtirishning 3 ta usuli ajratilgan:

1) tipografik sarlavha markazda joylashgan, qabul qiluvchining manzili chap tomonda, jo'natuvchining manzili sahifaning pastki qismi, qoida tariqasida, tipografik usulda teriladi. Bu tur Buyuk Britaniya, AQSh, Nigeriyadan kelgan xatlar bilan ifodalanadi. Ushbu tur biz taklif qilgan tasnifga ko'ra har uchta turni o'z ichiga oladi;

2) chap tomonda tipografik sarlavha, o'ng tomonda bir oz pastroqda raqam, sahifaning pastki qismida jo'natuvchining manzili, qabul qiluvchining esa manzili yo'q. ushbu tur asosan ingliz tilida so'zlashmaydigan mamlakatlarda (masalan, Fransiyada) ifodalanadi;

3) chap tomonda – jo'natuvchining ismi, jo'natuvchining manzili sarlavhada yoki sahifaning pastki qismida, o'ngda - qabul qiluvchining manzili. Bu tur ingliz tilida so'zlashmaydigan mamlakatlarda (masalan, Italiya, Shvetsariya) ifodalanadi. Bular asosan ikkinchi tur – yuqori darajada rasmiylashtirilgan bir vazifali sof ish xatlari namunasidir.

Amaliyot shuni ko'rsatadiki, sana kabi rekvizit ham ixtiyoriydir, sana mavjud bo'lgan xatlarda u chap tomonda joylashtirilishi mumkin, masalan:

FACSIMILE MESSAGE COVERING

Ref.No.:

DATE:

NUMBER OF PAGES:

TO:

ATTN:

Xat yuborayotgan kompaniyaning manzili, qoida tariqasida, varaqning boshidagi sarlavhaga joylashtiriladi va markazda joylashgan bo'lib, tipografik tarzda chop etiladi:

WORLD LINK, INC.

3884 Wessex Street

San Diego, California 92128

USA

Phone

Fax

September 30,1992

To:

Sarlavhada joylashtirilgan kompaniyaning manzili – jo'natuvchi, tipografik usulda bir qatorda chop etilishi mumkin. Bunda xat yakunida xayrlashuv so'zi va imzoni chapga siljitish tendentsiyasi ham mavjud:

“I look forward to hearing from you again soon.

Yours sincerely,

James Beadle

Central and Eastern Europe Officer”

Biz qo'lga kiritgan biznes yozishmalari namunalarida xat arxitektonikasining xilma-xilligini kuzatish mumkin, lekin xatning dizaynida xat yozilgan joy muhim rol o'ynaydi degan xulosaga kelishimiz mumkin. Misol uchun, Britaniya ishbilarmonlik yozishmalarining aksariyatida imzo

chap tomonda, Rossiya, Italiya, Shvetsariya kabi mamlakatlarda yozilgan xatlar esa o'ng tomonda berilgan.

Ish xatidagi paragraflar ko'pincha quyidagicha xarakterlanadi:

- avtonom birliklar, ammo standart klishe iboralar bilan bog'langan;
- xatda, qoida tariqasida, muayyan xatti-harakatlarning adresat uchun foydasi ta'kidlanadi, shuningdek, xatning kirish va yakuniy qismlarida jo'natuvchi va uning adresat uchun ushbu manfaatni ta'minlashdagi roli qayd etiladi;
- indeks va me'yoriy ma'lumotlarning bir qismi manzilda, xatning nomida, sarlavhada va xat yakuniy formulasida mavjud. Maktubning asosiy matni kognitiv ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Paragraf kabi strukturaviy birlikka kelsak, uni loyihalash usuli ham aniq talqinga ega emas. Bizning namunamizdagi xatlarda 9% paragraf texnikasi sifatida qizil chiziq saqlanib qolingan, xatlarning 16% qizil chiziq, blok va intervaldan foydalangan va 75% blok matnni qizil chiziqsiz tashkil etgan.

XULOSA

Demak, ushbu tahlillar asosida quyidagicha xulosalar chiqarish mumkin:

- ish xatlarini rasmiylashtirish darajasi belgilariga, mavzuga va xatda hal qilingan pragmatik vazifalarning soniga ko'ra guruhlash mumkin;
- ish xatida, tavsiya etilgan umumiy shablonlar mavjudligiga qaramay, xatning me'moriy qurilishida sezilarli o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Bundan kelib chiqadiki, ish xatining shakli to'liq saqlanmagan, ammo so'nggi yillarda ba'zi o'zgarishlarga duch kelgan. Ish xatlarining arxitektotikasi, shuningdek, suhbatning ba'zi xususiyatlarini ajratib ko'rsatishga imkon beradi, masalan, yozishmalarda va to'g'ridan-to'g'ri murojaatda ikkala tomonning nomlanishi kabi;
- ravshanlik, aniqlik, standartlashtirish kabi uslub xususiyatlarini amalga oshirishning asosiy usullaridan biri bu ish xati matnini kompozitsion tashkil etish bo'lib, ish xatining kompozitsion chizmasini yaratishda paragraf asosiy rol o'ynaydi.

References:

1. Суханова И.Д. Прагматический аспект построения текстов официально-деловых документов/ Моск. гос. ин-т междунар. отношений МИД СССР. - М., 1986. - 29 с. - Деп. В ИНИОН АН СССР № 24959 от 18.4.86.
2. Деловая переписка по-английски: Dear Sirs! — М.: Изд. об-ние "Культура", 1993. - 325 с.
3. Худякова.А.А. О статусе интратекстовой модальности//Прагматический аспект предложения и текста. - Л.: Изд-во ЛГПИ, 1990. - С.84-91.
4. www.ziyonet.com